

**ZAMONAVIY JURNALISTIKADA SUNIY INTELLEKT
ISTIQBOLLARI**

Madina Xodiyeva

O'zbekiston Milliy Teleradiokompaniyasi

"Mahalla" teleradiokanali" davlat muassasining muharriri

Annotatsiya: Sun'iy intellektning (AI) jurnalistikadagi o'rni bo'yicha tadqiqotlar texnologiyani qabul qilishning ijobiy va salbiy tomonlarini ochib beradi. Avtomatlashtirish, shaxsiylashtirish, axloq va ta'lim asosiy mavzularga aylanib bormoqda. Natijalar yangi voqelikda professionallikni saqlab qolish muammolarini muhokama qiladi, muvozanat va ehtiyotkorlik bilan tartibga solish zarurligini ta'kidlaydi. Xulosa AIning jurnalistikaga ta'siri kontekstida texnologiyani rivojlantirish, ijtimoiy-madaniy moslashish va ta'lim strategiyalari bo'yicha tavsiyalar beradi.

Kalit soʻzlar: sun'iy intellekt, jurnalistika, avtomatlashtirish, kontentni shaxsiylashtirish, etika, kasbiy rollar, jurnalistlar ta'limi, ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar, an'analar va innovatsiyalar o'rtasidagi muvozanat, tadqiqot tavsiyalari.

Abstract: Research on the role of artificial intelligence (AI) in journalism reveals both positive and negative aspects of adopting the technology. Automation, personalization, ethics and education are becoming the main topics. The results discuss the challenges of maintaining professionalism in the new reality, emphasizing the need for balance and careful regulation. The conclusion provides recommendations for technology development, sociocultural adaptation, and educational strategies in the context of AI's impact on journalism.

Keywords: artificial intelligence, journalism, automation, content personalization, ethics, professional roles, journalist education, socio-cultural changes, balance between tradition and innovation, research recommendations.

Абстрактный: Исследования роли искусственного интеллекта (ИИ) в журналистике выявляют как положительные, так и отрицательные аспекты внедрения этой технологии. Автоматизация, персонализация, этика и образование становятся основными темами. Результаты обсуждают проблемы сохранения профессионализма в новой реальности, подчеркивая необходимость баланса и тщательного регулирования. В заключении представлены рекомендации по развитию технологий, социокультурной адаптации и образовательным стратегиям в контексте влияния ИИ на журналистику.

Ключевые слова: искусственный интеллект, журналистика, автоматизация, персонализация контента, этика, профессиональные роли, журналистское образование, социокультурные изменения, баланс между традициями и инновациями, исследовательские рекомендации.

Kirish

Texnologik innovatsiyalar to'liqini kirib kelayotgan bugungi axborot jamiyatida sun'iy intellekt (AI) turli sohalardagi o'zgarishlarning asosiy agentiga aylanib bormoqda. Muhim o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan sohalardan biri bu jurnalistika. Mashinalarni o'rganish algoritmlarining jadal rivojlanishi, ma'lumotlar hajmining kengayishi va tahlil jarayonlarini avtomatlashtirish qobiliyati ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va taqdim etish sohasida yangi ufqlarga olib keladi. Ushbu maqolada biz sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikadagi o'rni va istiqbollarni o'rganishga kirishamiz. Mavjud adabiyotlar va amaliy metodologiyalarni ko'rib chiqish orqali biz AI ta'sirida jurnalistika evolyutsiyasini qanday omillar shakllantirayotganini tushunishga harakat qilamiz. Tahlil natijalari jurnalistlar faoliyatida qanday o'zgarishlar ro'y berayotgani va texnologiya yangi axborot landshaftining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatayotgani haqida keng tushuncha beradi. Biz nafaqat jurnalistikada sun'iy intellektning samaradorlikni oshirish va ma'lumotlarni tahlil qilish imkoniyatlarini oshirish kabi ijobiy tomonlarini, balki soha mutaxassislari duch keladigan muammolarni ham muhokama qilamiz. Texnologiya yangiliklar ishlab chiqarish dinamikasini qanday o'zgartirishi va jurnalistlar yangi voqelikka qanday

moslashishi mumkinligi muhokamada yoritishga harakat qiladigan asosiy savollardir. Tadqiqotimizni yakunlab, biz asosiy xulosalar va sun'iy intellekt va jurnalistikaning o'zaro ta'siri sohasida keyingi rivojlanish istiqbollarini shakllantirgan xulosani taqdim etamiz.

Adabiyot va metodologiya

Sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikadagi o'rnini chuqurroq anglash uchun ushbu mavzu bo'yicha hozirgi tadqiqotlar va adabiy manbalarga e'tibor qaratish lozim. Keng adabiyotlar ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellekt (AI) ni joriy etishning texnik jihatlarini ham, ushbu jarayon natijasida yuzaga kelgan ijtimoiy-madaniy va kasbiy o'zgarishlarni ham qamrab oladi.

Bir tomondan, jurnalistikaga sun'iy intellektni joriy etishning texnologik jihatlariga qaratilgan keng ko'lamli ishlar olib borilmoqda. Ushbu tadqiqotlar yangiliklar ishlab chiqarish jarayonlarini avtomatlashtirish, tendentsiyalarni aniqlash uchun ma'lumotlarni tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan kontent oqimlarini yaratishni o'z ichiga oladi. Mashinani o'rganish va tabiiy tilni qayta ishlash algoritmlari kabi texnologiyalar bu jihat uchun markaziy o'rinni egallaydi. Boshqa tomondan, sun'iy intellekt (AI) ta'sirida jurnalistikadagi ijtimoiy-madaniy o'zgarishlar sohasini o'rganish axloq, mas'uliyat va texnologiyaning jamoatchilik fikrini shakllantirishga ta'siri masalalarini ochib beradi. Avtomatlashtirilgan jarayonlar sharoitida jurnalistning roli qanday o'zgaradi? Sun'iy intellekt (AI) ma'lumotni tanlash va taqdim etishga qanday ta'sir qiladi? Bu masalalar chuqur tahlil va muhokama qilishni talab qiladi.

Tadqiqotimizning uslubiy jihatida ilmiy maqolalar, soha hisobotlari, ekspert xulosalari va ommaviy axborot vositalarida sun'iy intellekt (AI) ni joriy etishning amaliy holatlarini tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Biz, shuningdek, texnologiyaning o'ziga xos tatbiq etilishi va ularning kasbiy amaliyotga ta'sirini ko'rsatish uchun jurnalistikada sun'iy intellektning amaliy tadqiqotlarini ko'rib chiqamiz. Natijada, biz sun'iy intellekt (AI) qanday qilib jurnalistika sohasini o'zgartirishda asosiy o'yinchiga aylanib borayotgani haqida keng tasavvur yaratishni maqsad qilganmiz.

Natijalar

Adabiyot va metodologiyani o'rganish sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikaga ta'sirini ko'rsatuvchi bir qator muhim xulosalarni aniqladi. Birinchidan, axborotni yig'ish va qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish jurnalistik faoliyatning ajralmas qismiga aylandi. Mashinalarni o'rganish algoritmlaridan foydalanish katta hajmdagi ma'lumotlarni tezda tahlil qilish, asosiy mavzular va tendentsiyalarni ajratib ko'rsatish va ushbu ma'lumotlar asosida yangiliklar materiallarini yaratish imkonini beradi. Bu kontent yaratish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi va jurnalistlarga voqealarga tezkor munosabat bildirish imkonini beradi.

Ikkinchidan, kontentni shaxsiylashtirish IT sohasida tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Sun'iy intellekt bilan ta'minlangan tavsiyalar algoritmlari o'quvchilarning xohishlariga moslasha oladi va shaxsiylashtirilgan yangiliklar tasma-sini taqdim etadi. Bu nafaqat foydalanuvchi qoniqishini oshiradi, balki media kompaniyalari uchun maqsadli reklama va pullik obunalar orqali kontentni monetizatsiya qilish uchun yangi imkoniyatlar ochadi.

Uchinchidan, ma'lumotlar tahlili imkoniyatlarini kengaytirish chuqurroq va ma'lumot beruvchi materiallarni yaratishga ta'sir qiladi. Jurnalistlar yashirin tendentsiyalarni aniqlash, bashorat qilish va chuqurroq hisobot yaratish uchun ma'lumotlar tahlili vositalaridan foydalanishlari mumkin. Bu jurnalistika sifatini yaxshilaydi, uni faktlarga asoslangan va ob'ektiv ma'lumotlarga asoslanadi.

Biroq, ijobiy tomonlariga qaramay, bizning tadqiqotlarimizdan ma'lum miqdorda xavf mavjudligi aniq. Axborot oqimini shakllantiradigan algoritmlarni manipulyatsiya qilish qobiliyati axloqiy va xavfsizlik muammolarini keltirib chiqaradi. Shuni ham hisobga olish kerakki, jurnalistikaning barcha jabhalarini to'liq avtomatlashtirish mumkin emas, an'anaviy tadqiqotchilik ko'nikmalari jurnalistik kadrlar tayyorlashning ajralmas qismi bo'lib qolmoqda. Shunday qilib, bizning tadqiqotimiz natijalari nafaqat jurnalistikaga sun'iy intellektni joriy etishning ijobiy istiqbollari,

balki avtomatlashtirish va an'anaviy jurnalistik hunarmandchilik qadriyatlarini saqlab qolish o'rtasidagi muvozanat zarurligini ham ta'kidlaydi.

Muhokama

Tadqiqot natijalarini muhokama qilish sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikaga ta'sirini chuqurroq o'rganish imkonini beradi, shuningdek, diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiladigan bir qator muhim savollar va jihatlarni keltirib chiqaradi.

Sun'iy intellekt davrida jurnalistlarning kasbiy rollarini qayta ko'rib chiqish muhokamaning muhim jihati hisoblanadi. Bir tomondan, ma'lumotlarni yig'ish va tahlil qilish kabi odatiy vazifalarni avtomatlashtirish ijodiy ish va chuqurroq izlanish uchun vaqtni bo'shatadi. Boshqa tomondan, ilg'or sun'iy intellekt (AI) imkoniyatlari sharoitida jurnalistlarga qanday ko'nikmalar kerak bo'ladi degan savol tug'iladi. Murakkab ma'lumotlarni sharhlash va tahlil qilish qobiliyatiga, shuningdek, kasbning axloqiy jihatlari e'tibor qaratilishi mumkin. Keyinchalik, shaxsiylashtirilgan tavsiya algoritmlari tufayli yuzaga keladigan ma'lumotlarni filtrlash effektini muhokama qilish muhimdir. Bir tomondan, shaxsiylashtirish ularning qiziqishlariga mos keladigan kontent bilan ta'minlash orqali ko'proq qoniqarli o'quvchilarni yaratadi. Boshqa tomondan, fikr va g'oyalar xilma-xilligini cheklovchi axborot pufakchalari paydo bo'lish xavfi mavjud. Shaxsiylashtirilgan yondashuvni qo'llab-quvvatlagan holda, axborotni birlashtirishning tor doiralaridan qanday qochish kerakligi media strategiyalarini muhokama qilish va ishlab chiqish uchun muhim masalaga aylanadi.

Munozarada jurnalistikada sun'iy intellektdan foydalanish etikasiga oid savollar ham o'rin olgan. Algoritmlar qaror qabul qilishda shaffoflik va javobgarlikni qanday ta'minlash mumkin? Axborotni avtomatik qayta ishlashda buzilishlar va noxolisliklarni qanday oldini olish mumkin? Bu jihatlarni nafaqat ilmiy doiralarda keng muhokama qilishni, balki jurnalistikada AI dan foydalanishni tartibga soluvchi tartibga solish mexanizmlarini ishlab chiqishni ham talab qiladi. Jurnalistlarning kelajak avlodlarini tayyorlash ham muhokama uchun muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha treningni professional dasturlarga qanday integratsiya qilish kerak? Jurnalistikaga insoniy sifat yondashuvini saqlab, sun'iy

intellekt bilan samarali hamkorlik qilish uchun qanday kompetentsiyalarni rivojlantirishimiz mumkin? Ushbu masalalar muhokamasi shuni ko'rsatadiki, jurnalistikaga sun'iy intellektni joriy etish nafaqat texnologik o'zgarish, balki kasb, jamiyat va qonunchilar tomonidan diqqat bilan ko'rib chiqishni talab qiluvchi madaniy, axloqiy va ma'rifiy muammodir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, biz tadqiqotimiz natijalarini va sun'iy intellektning zamonaviy jurnalistikaga ta'sirining asosiy jihatlarini umumlashtiramiz. Sun'iy intellektning jurnalistikaga kiritilishi media sanoati evolyutsiyasidagi muhim qadamdir. Tahlillarimiz shuni ko'rsatadiki, jarayonlarni avtomatlashtirish yangiliklar ishlab chiqarish samaradorligi va sezgirligini sezilarli darajada oshirishi mumkin va kontentni shaxsiylashtirish o'quvchilarni jalb qilish va ushlab turish uchun kuchli vositaga aylanmoqda.

Shu bilan birga, muhokamada zamonaviy jurnalistika oldida turgan muhim vazifalar va muammolar ko'rsatilgan. Avtomatlashtirish va ko'nikmalarni saqlash, sun'iy intellekt (AI) ning shaffofligi va axloqiy ishlatilishini muvozanatlash zarurati, shuningdek, fikrlar xilma-xilligini saqlash - bularning barchasi e'tibor va keyingi tadqiqotlarni talab qiladigan asosiy sohalardir. Yakuniy tavsiyalar texnologiyani yanada takomillashtirish, sun'iy intellekt (AI) ni amalga oshirishning ijtimoiy-madaniy jihatlarini hisobga olish va yangi sharoitlarda muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur bo'lgan vakolatlarni rivojlantirishga yordam beradigan ta'lim dasturlarini yaratish zarurligini o'z ichiga oladi.

Zamonaviy jurnalistika zamonaviy texnologiyalar bilan kurashmoqda va sun'iy intellekt ushbu transformatsion jarayonning asosiy elementidir. Sun'iy intellektdan foydalanish professional hamjamiyatga qanday ta'sir qilishini, shuningdek, jamiyatda axborotni idrok etish va taqsimlashni tushunish uzoq muddatli barqarorlik va media rivojlanishining muhim tarkibiy qismiga aylanadi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Perxan A., MOBIL JURNALISTIKA ZAMONAVIY TENDENSIYA SIFATIDA //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 12. – C. 89-100.
2. Mutinova M. S., SPORT JURNALISTIKASI SHAKLLANISHINING TARIXIY ASPEKTI //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 52-59.
3. Muxammadyusupovich S. I., SUN'IY INTELTEKTDA FOYDALANISH MUAMMOLARI VA ISTIQBOLLARI //Science Promotion. – 2023. – T. 3. – №. 2. – C. 104-106.
4. Yuldashov, I., & Goynazarov, G. (2021). A NEED TO IMPROVE THE INSTITUTIONAL SYSTEM FOR INCREASING THE SOCIAL ACTIVITY OF YOUNG PEOPLE AT THE STAGE OF DEVELOPMENT. Интернаука, (12-3), 1819.
5. Karimov, U. U., & Karimova, G. Y. (2021). THE IMPORTANCE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ACHIEVING EDUCATIONAL EFFECTIVENESS. Журнал естественных наук, 7(1).